

TURISMO RURAL SOLIDÁRIO EM SANTA RITA

Mônica de Souza Corrêa¹

Rafael Ângelo Fortunato²

Clara Carvalho Lemos³

¹ Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, monicacorreajr@yahoo.com.br

² Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente- Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, fortrafa@hotmail.com

³ Programa de Pós-graduação em Meio Ambiente - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, clara.lemos@uerj.br

Introdução: As territorialidades socioambientais podem estar presentes nos territórios de diferentes maneiras e em diferentes escalas, através, por exemplo, da presença de grupos ativos na promoção de ações socioambientais para a defesa do ambiente, em associações, coletivos ou organizações não governamentais voltadas às causas socioambientais e até mesmo em ações em menor escala que de alguma forma contribuam para a proteção ambiental. Dentro deste cenário abordagem teórica territorialidades socioambientais encontra-se em grande expansão por parte de pesquisadores voltados para a compreensão de indivíduos ou grupos sociais em agir em prol da garantia do ambiente ecologicamente equilibrado, tendo o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações tendo por objetivo promoção de ações socioambientais de fortalecimento mútuo. O termo é cunhado para entender como grupos são capazes de forjar novas territorialidades, ou seja, estratégias e ações que influenciam os rumos dos territórios, estratégias estas que fluem pelos territórios juntamente com outras territorialidades. Diante do contexto a construção de territorialidades socioambientais no segundo distrito do município de Teresópolis, Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, Santa Rita, vem ganhando força por meio da agricultura familiar de base agroecológica e o turismo rural solidário.

Objetivos: Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre territorialidades socioambientais com enfoque no turismo rural solidário em Santa Rita, área de assentamento rural predominantemente de agricultura familiar agroecológica.

Metodologia: Para atingir o objetivo desta pesquisa, a investigação envolveu uma estreita aproximação com os atores do território, construído por um olhar, ouvir, escrever e aprender em uma perspectiva etnográfica em uma observação participante. **Resultados:**

SEMANA REGIONAL

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PRESERVAR HOJÉ PARA GARANTIR O AMANHÃ

25 e 26

OUTUBRO

zenodo dal Solutions prog Crossref

SERMASU
SUSTENTÁVEL

No caminhar em uma perspectiva etnográfica observamos que a construção de territorialidades socioambientais ocorrem por meio do turismo rural solidário uma atividade econômica cujos processos de desenvolvimento rural são realizados em benefício da população local e é sustentado também sobre dois pilares, turismo de mínimo impacto, que busca conservar o patrimônio local, cultura, tradição e meio ambiente e um turismo que possa fortalecer a sociedade local com dinâmicas econômicas socioprodutivas artesanais autônomas, devendo existir uma relação muito estreita entre turistas e comunidade. **Conclusão:** Podemos concluir que a construção de territorialidades socioambientais em Santa Rita, está ligada diretamente à capacidade de agricultoras e agricultores pensar em ações de organização comunitária de forma participativa beneficiando a localidade, oferecendo o sabor a qualidade dos alimentos, aliados ao modo de preparo, hospedagem e novas experiências rurais promovendo territorialidades socioambientais.

Conclusão:

Palavras-Chaves: Agricultura familiar agroecológica; Santa Rita; Territorialidades socioambientais; Turismo rural solidário.